

**МАЙДА УРУҒИНИ ТРИБОЭЛЕКТРИК
ҚУРИЛМАДА САРАЛАШГА ДОИР
А.Т.Росабоев (Катта илмий ходим ҚХМИТИ).
Д.У.Диниқулов (Таянч доктарант ҚХМИТИ)**

Аннотация. Мақолада, булғор қалампир уруғи мисолида, майда уруғларини трибоэлектрик қурилмада саралаш мумкинлигини назарий асослаш бўйи-ча ўтказилган тадқиқотларнинг натижалари келтирилган.

Калит сўзлар. Электр майдонини, физик-механик, кучларнинг схемаси ва уруғлар.

Маълумки, ҳозирги кунда Республика кишлок хўжалик ишлаб чиқаришида майда уруғларини саралайдиган бирон-бир қурилма мавжуд эмас. Шунинг учун деҳқонлар майда уруғларнинг асосий қисмини сараланмасдан экишга мажбур бўлишяпти. Бу эса майда уруғларни меъеридан кўп сарфланишига ҳамда униб чиққан ортиқча ниҳолларни яганалаш учун қўшимча 100-120 киши·соат/га қўл меҳнатидан фойдаланишга олиб келаяпти [1].

Илмий манбалардан маълумки, сифатли, биологик хосса-лари бир-бирига яқин лаборатория ва дала шароитидаги унувчанлиги ҳамда потенциал ҳосилдорлиги юқори бўлган сара уруғлик олиш учун кишлок хўжалик экинлари уруғини барча муҳим физик-механик хоссалари бўйича саралаш зарур. Бундай талабга кишлок хўжалик экинлари уруғини электр майдонида саралаш тўлиқ жавоб беради. Чунки электр майдони уруғларга уларнинг барча муҳим физик-механик хоссаларини ҳисобга олган ҳолда йўналтирилган электр майдон кучи билан таъсир этади. Натижада, уруғлар электр майдонида барча муҳим физик-механик хоссалари, яъни массаси, геометрик ўлчамлари, зичлиги, электр қаршилиги, диэлектрик сингдирувчанлиги ва бошқа шунга ўхшаш хоссалари бўйича сараланади.

Юқоридагиларни ҳисобга олиб, биз майда уруғларини саралаш учун тузилиши жихатдан оддий, ишлаш принципи содда, тайёрланиши осон, электр ва ёнғиндан

хавфсиз, энергия ва ресурстежамкор ҳамда энг асосийси юқори кучланишли электр майдони ҳосил қилиш учун ташқи манбаа талаб қилинмайдиган трибоэлектрик усулдан фойдаланишни таклиф қилаёмиз [2,3,4]. Таклиф қилинаётган усулнинг моҳияти шундан иборатки, иккита қарама-қарши айланаётган диэлектрик материал, яъни полиэтилен қувур билан диэлектрик чўтканинг бир-бирига ишқаланиши натижасида, полиэтилен қувур зарядланиб, унинг юзасида юқори кучланишли электр майдони ҳосил бўлади. Зарядланиб айланаётган полиэтилен қувур юзасига тушган уруғлар кутбланиб, вужудга келадиган электр майдон кучи таъсирида унга тортилади. Уруғларни унга тортадиган электр кучининг қиймати уларнинг физик-механик хоссасига боғлиқ бўлиб, бир-биридан фарқ қилади. Шунинг учун уруғларни полиэтилен қувурга тортадиган ва ундан сурадиган кучларнинг ўзаро нисбатига асосан, уруғлар унинг юзасидан ҳар хил бурчакларда узилиб, қабул қилиш бункерининг мос фракцияси, яъни уруғлик ёки техник фракциясига ажралади.

Таклиф қилинаётган усулда майда уруғларини саралаш мумкинлигини асослаш учун, трибоэлектрик қурилманинг тажриба нус-хаси тайёрланиб, унда назарий ва экспериментал тадқиқотлар ўтказилди.

1-расмда Трибоэлектрик қурилманинг зарядланиб айланаётган иш органи юзасига тушган уруғларга таъсир этадиган кучларнинг схемаси тасвирланган.

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIIY-AMALIY ANJUMAN**

1-расм. Уруғларга таъсир этадиган кучларнинг схемаси:
1—ерга уланган электрод;
2—уруғ; 3—иш органи;
4—ишқаланадиган (ажратиб оладиган) чўтка; 5—юклаш бункери

Расмдан кўришиб турибдики, зарядланиб айланаётган иш органи юзасига тушган уруғларга куйидаги кучлар системаси таъсир этади:

1. Электр майдонини зарядланган уруғ билан ўзаро таъсири натижасида вужудга келадиган электр майдон кучи F_k [5, 6]

$$F_k = E \cdot Q = \frac{\epsilon_0 \cdot E^2 ab \Phi_3}{4} \left(1 + 2 \frac{\epsilon_y - 1}{\epsilon_y + 2} \right), \quad (1)$$

бунда E – электр майдон кучланганлиги, В/м;

Q – уруғ оладиган заряд, Кл;

$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м – диэлектрик доимийлиги;

a, b – мос равишда, уруғнинг катта ва кичик ўқлари, м;

ϵ_y – уруғнинг нисбий диэлектрик сингдирувчанлиги;

Φ_3 – уруғнинг тузилишини ҳисобга оладиган коэффициент.

2. Зарядланган уруғни иш органи билан ўзаро таъсири натижасида вужудга келадиган акс кўзгу электр кучи F_3 [7, 8]

$$F_3 = \frac{Q^2}{r_{эке}^2} = \frac{\epsilon_0 E^2 ab \Phi_3}{16\pi} \left(1 + 2 \frac{\epsilon_y - 1}{\epsilon_y + 2} \right)^2, \quad (2)$$

бунда $r_{эке} = \frac{1}{2} \sqrt{ab \Phi_3}$ – уруғнинг эллипсоид юзага тенг бўлган эквивалент

радиуси, м.

3. Марказдан қочма куч F_M

$$F_M = \frac{mV_y^2}{R_\sigma + r_{эке}} = \frac{mV_y^2}{R}, \quad (3)$$

бунда m – уруғ массаси, кг;

V_y – уруғнинг чизикли тезлиги, м/с;

R_σ – иш органи радиуси, м;

R – иш органи ўқидан уруғнинг оғирлик марказигача бўлган масофа, м.

4. Оғирлик кучи G

$$G = mg, \quad (4)$$

бунда g – эркин тушиш тезланиши, м/с².

5. Инерция кучи F_u

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

$$F_u = mdV_y / dt \cdot \quad (5)$$

6. Иш органини уруғга кўрсатадиган реакция кучи N .

7. Ишқаланиш кучи $F_{иш}$

$$F_{иш} = fN, \quad (6)$$

бунда f – уруғни иш органи юзаси бўйлаб ҳаракатлангандаги ишқаланиш коэффициентини.

Уруғларга таъсир этаётган кучларнинг схемасидан кўриниб турибдики, электр майдон кучи F_k ва акс кўзгу электр кучи F_z уларни зарядланиб айланаётган иш органининг юзасига тортади, марказдан қочма куч F_m ундан суради, оғирлик кучи G эса биринчи чоракда унга босади, иккинчи чоракда ундан суради. Шунинг учун таъсир этаётган кучларнинг ўзаро нисбатидан уруғларни зарядланиб айланаётган иш органи юзасидан узилиш бурчаклари ҳамда трибоэлектрик қурилманинг иш режимларини асослаш мумкин.

1-расмда тасвирланган схемага асосан майда уруғлар иш органи юзасидан узилиши учун $N = 0$ шарт, яъни

$$F_k + F_z + G \cos \alpha - F_m = 0 \quad (7)$$

бажарилиши керак.

(7) ифодадаги F_k , F_z , G ва F_m кучларни ўрнига уларнинг қийматларини қўйиб ҳамда бир қатор ўзгартиришлардан кейин майда уруғларини зарядланиб айланаётган иш органи юзасидан узилиш бурчакларини топиш учун қуйидаги ифодани оламиз.

$$\alpha = \arccos \left[\frac{V_y^2}{gR} - \frac{\epsilon_0 E^2 ab \Phi_3 L}{mg} \right], \quad (8)$$

бунда α – уруғларни барабан юзасидан узилиш бурчаги, градус.

Бу ерда
$$L = \frac{1}{4} \left(1 + 2 \frac{\epsilon_y - 1}{\epsilon_y + 2} \right) + \frac{1}{16\pi} \left(1 + 2 \frac{\epsilon_y - 1}{\epsilon_y + 2} \right)^2.$$

(8) ифодадан кўриниб турибдики, трибоэлектрик қурилманинг иш режими ва конструктив ўлчамлари ўзгармаганда уруғларни зарядланиб айланаётган иш органи юзасидан узилиш бурчаклари электр майдон кучланганлиги (E)нинг квадрати ҳамда уруғларнинг физик-механик хоссалари (a , b , Φ_3 , m , ϵ_y)га боғлиқ. Шу билан бирга электр майдон кучланганлигининг қийматини ўзгартириб, уруғларни узилиш бурчагини кенг қўламда ўзгартириш мумкин, яъни трибоэлектрик қурилмада электр майдон кучланганлиги майда уруғларини саралаш технологик жараёнини бошқаришда асосий омил бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Олинган ифодалар майда уруғларини зарядланиб айланаётган иш органи юзасидан узилиш бурчаклари ва электр

майдон кучланганлигининг қийматини асослаш имконини беради. Бунга электр майдон кучланганлигининг ҳар хил қийматларида майда уруғларнинг узилиш бурчакларини улар массасига боғлиқ равишдаги ўзгариш графигини куриш орқали эришиш мумкин.

(8) ифодадан фойдаланиб, ҳар хил массали майда уруғларни зарядланиб айланаётган иш органи юзасидан узилиш бурчакларини асослаш учун булғор қалампир уруғи мисолида қуйидаги катталикларда ҳисоб-китоблар ўтказамиз: $V_y = V_6 = 0,63$ м/с; $g = 9,81$ м/с²; $R = 0,15$ м; $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м; $a = 3,46 \cdot 10^{-3}$ м; $b = 2,53 \cdot 10^{-3}$ м; $\Phi_3 = 1,01$; $\epsilon_y = 7,0$; $L = 0,75$; $E = 3 \cdot 10^5, 4 \cdot 10^5$ ва $5 \cdot 10^5$ В/м.

2-расмда электр майдон кучланганлигининг ҳар хил қийматида

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

булғор қалампир уруғларини зарядланиб айланаётган иш органи юзаси-дан узилиш бурчакларини улар массасига боғлиқ равишдаги ўзгариш гра-фиклари тасвирланган.

2-расм. Электр майдон кучланганлиги(E)нинг ҳар хил қийматида булғор қалампир уруғларининг узилиш бурчаклари(α)ни улар массаси(m)га боғлиқ ўзгариши

2-расм. Расмда тасвирланган эгри чизиқлардан кўриниб турибдики, электр майдон кучланганлигининг қиймати ўзгариши билан бир хил массали булғор қалампир уруғларини зарядланиб айланаётган иш органи юзасидан узилиш бурчаклари ҳам ўзгараёпти. Масалан, агар $E = 3 \cdot 10^5$ В/м га тенг бўлганда массаси 2,0мг бўлган булғор қалампир уруғи иш органи юзасидан $80^\circ 45'$ бурчакка бурилганда узилса (2-расм, 1-эгри чизиқ), $E = 5 \cdot 10^5$ В/м га тенг бўлганда, у иш органи юзасидан $108^\circ 32'$ бурчакка бурилганда узилаяпти (2-расм, 3-эгри чизиқ), яъни электр майдон кучланганлигининг қиймати ошиши билан бир хил массали булғор қалампир уруғларининг узилиш бурчакларини ошиши кузатилаяпти. Демак, электр майдон кучланганлигининг қийматини ўзгартириб, булғор қалампир уруғларини зарядланиб айланаётган иш органи юзасидан узилиш бурчакларининг қийматини ўзгартириш ва уларни трибоэлектрик қурилмада саралаш технологик жараёнини бошқариш мумкин экан.

2-расмда тасвирланган эгри чизиқлардан яна шу нарса кўринадики,

электр майдон кучланганлигининг қиймати ўзгармаганда булғор қалампир уруғининг массаси ортиши билан уларни зарядланиб айланаётган иш органи юзасидан узилиш бурчаклари. Масалан, агар $E = 4 \cdot 10^5$ В/м га тенг бўлганда массаси 1,0мг бўлган булғор қалампир уруғи иш органи юзасидан $121^\circ 48'$ бурчакка бурилганда узилса (2-расм, 2-эгри чизиқ), массаси 6,0мг бўлган булғор қалампир уруғи ундан $83^\circ 38'$ бурчакка бурилганда узилаяпти. Яъни электр майдон кучланганлигининг бир хил қийматида булғор қалампир уруғининг массаси ортиши билан уларни барабан юзасидан узилиш бурчагининг камайиши кузатилаяпти. Бу қабул қилиш бункери бўлиш текислиги ўқининг координаталарини тўғри танлаб, сараланган булғор қалампир уруғларини уларнинг узилиш бурчакларига боғлиқ равишда алоҳида-алоҳида фракция, яъни уруғлик ёки техник фракцияга ажратиш имконини беради.

Яна шу нарса эътиборлики, электр майдон кучланганлигининг қиймати ошиши билан массаси ҳар хил бўлган булғор қалампир уруғларининг узилиш бурчаклари

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

орасидаги фарқ ҳам ошмоқда. Масалан, $E = 3 \cdot 10^5$ В/м га тенг бўлганда массаси 2,0 ва 6,0м бўлган булғор қалампир уруғларининг узилиш бурчаклари орасидаги фарқ $20^\circ 43'$ га тенг бўлса (2-расм, 1-эгри чизик), $E = 4 \cdot 10^5$ В/м ва $5 \cdot 10^5$ В/м га тенг бўлганда мос равишда, у $38^\circ 10'$ ва $186^\circ 08'$ ни ташкил этаяпти (2-расм, 2 ва 3-эгри чизик). Бундан шундай хулосага келиш мумкин; юқори сифатли булғор қалампир уруғларини паст сифатли уруғлардан аниқ ажратиш учун трибоэлектрик қурилмада саралаш технологик жараёнини электр майдон кучланганлигининг катта қийматларида олиб бориш зарур.

2-расмда тасвирланган эгри чизикларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, агар массаси 4,0мг дан кичик бўлган булғор қалампир уруғлари сифатсиз ва экиш учун яроқсиз деб қабул қилинса, юқори сифатли, био-логик хоссалари бир-бирига яқин ва сара уруғлик олиш учун трибоэлектрик қурилманинг зарядланиб айланаётган иш органи юзасида $E = 4 \cdot 10^5$ В/м атрофида электр майдон кучланганлигини ҳосил қилиш етарли экан. Электр майдон кучланганлигининг қийматини ушбу

кўрсаткичдан ошириш сифатли уруғ-ларни ҳам техник фракцияга аралашиб қолишига ва аксинча, электр май-дон кучланганлигини ушбу қийматдан камайтириш сифатсиз уруғларни ҳам уруғлик фракцияга аралашиб қолишига олиб келади.

Иш органи диаметри 310 мм айланишлар сони 40 мин^{-1} ва электр майдон кучланганлигининг қиймати $4 \cdot 10^5$ В/м га тенг бўлганда булғор қалампир уруғини трибоэлектрик қурилмада саралаш бўйича ўтказилган экспериментал тажрибалар назарий тадқиқотларимизнинг тўғрилигини тасдиқлади. Чунки, уруғлик фракцияга ажралган 88,65 фоиз булғор қалампир уруғининг 1000 донасини массаси назоратга нисбатан 0,77 граммга ортиб, юқори сифатли, биологик хоссалари бир-бирига яқин бўлган сара уруғликлар олинди.

Трибоэлектрик қурилмада электр майдон кучланганлигининг ушбу қийматларида физик-механик хослари бўйича булғор қалампир уруғига яқин бўлган бошқа майда уруғларни ҳам саралаш мумкин.

АДАБИЁТЛАР

1. Чичкин В.П. Овощные сеялки и комбинированные агрегаты теория конструкция и расчет. – Кишинев: Штиница, 1984. – 392 с.
2. А.С. 1703178. Способ разделения семян / Ш.Г.Айдаров, А.Т.Росабоев, Ш.Б.Уразов, Р.А.Темербеков // Б.И. –1992. –№1. –с.44.
3. Росабоев А.Т. Трибоэлектрическое сортирование хлопчатника для получения поленовых семян: Автореф.дис...канд. техн. наук. –Ташкент, 1993. –17с.
4. Росабоев А.Т. Летучкаларни трибоэлектрик қурилмада саралашнинг илмий ва технологик асослари: Илмий нашр. – Ташкент: "Adabiyot uchqunlari", 2015. –109 б.
5. Электротехнология /Басов А.М., Быков В.Г., Лаптев А.В., Файн В.Б. – М.: Агропромиздат, 1985.–256 с.
6. Живописцев Е.Н., Косицын О.А. Электротехнология и электрическое освещение. – М.: Агропромиздат, 1990. –303 с.
7. Изаков Ф.Я. Дмитриев В.Н. Предельный контактный заряд диэлектрического эллипсоида //Механизация и электрификация соц.с/х-ва.–Москва, 1974. – № 3. –С.48-49.
8. Кудрявцев И.Ф., Корасенко В.А. Электрический нагрев и электротехнология. – М.: «Колос», 1975. – 384 с.